

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ҳайитов Шерзод Раҳматуллаевич, Olimov Sherbek Sodiq o'g'li HUQUQIY MANFAAT: NAZARIY - HUQUQIY Tahlil.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович СОДЕРЖАНИЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.....	12
3. Адилходжаев Шерзод Шухратович РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	27
4. Babajanova Dinara Islamovna REPRODUKTIV TURIZM MASALARI: AXLOQIY VA HUQUQIY JIHATLAR.....	36
5. Топилдиев Баҳромжон Раҳимжонович, Раҳимжонов Акмалжон Баҳромжон ўғли МОЛ-МУЛКНИ ИШОНЧЛИ БОШҚАРИШ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	44
6. Аскарова Бахытгуль Полатовна ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР, МАВЖУД МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
7. Allanova Azizaxon Avazxonovna JINOYATLARNING OLDINI OLISH TIZIMI.....	61
8. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИДА САБАБИЙ БОҒЛАНИШ НАЗАРИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУАММОЛАРИ.....	69
9. Миршаева Камола Олимовна АЁЛЛАР ТОМОНИДАН ҒАРАЗ МАҚСАДЛАРДА ЗЎРЛИК ИШЛАТИБ, СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТИПОЛОГИЯСИ.....	83
10. Сайдуллоев Аҳадхон Абдуллоевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.....	93
11. Аҳмадов Алимардон Аҳмадович “ЖИНОЙ АКТИВЛАР”НИ ЧЕТ ДАВЛАТЛАРДАН ҚАЙТАРИШДА ЖИНОЯТ- ПРОЦЕССУАЛ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МУАММОЛАРИ ВА БУ БОРАДА ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	104
12. Джураев Ихтиёр Бахтиёрович ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ШАХСНИНГ ШАЪНИ ВА ҚАДР-ҚИММАТИНИ ҲУРМАТ ҚИЛИШ.....	113

12.00.05-ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аскарова Бахытгуль Полатовна,
 Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиси
 Ички ишлар органларининг маъмурий фаолияти
 кафедраси катта ўқитувчиси
 E-mail:khitgul@inbox.com

**ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ
 СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР, МАВЖУД МУАММОЛАР
 ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ ТАҲЛИЛИ**

For citation: Askarova Bakhitgul Polatovna. REFORMS IMPLEMENTED IN THE FIELD OF SETTLEMENT OF EXTERNAL MIGRATION IN UZBEKISTAN, EXISTING PROBLEMS AND ANALYSIS OF THEIR SOLUTIONS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 7, pp.53-60

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8122302>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада республикамизда фуқароларнинг миграциясига оид соҳадаги амалга оширилган ишларнинг бугунги ҳолати, меҳнат миграцияси оид муносабатларнинг тартибга солинганлиги, ушбу соҳадаги давлат сиёсати, амалга оширилиб келинаётган ислоҳотлар, ушбу соҳани тартибга солувчи норматив ҳуқуқий асослар, мигрантларни ҳуқуқларини тўлиқ таъминлашга таъсир этувчи омиллар таҳлил қилинган ва ўрганиб чиқилган. Мақоламизда кўтарилаётган масала бўйича мавжуд муаммо ва камчиликлар статистик маълумотлар таҳлили асосида ёритилган. Мақолада таҳлил қилинаётган мавжуд муаммоларнинг асосий сабаби сифатида бир қатор ташкилий ва ҳуқуқий чора тадбирларни амалга ошириш зарурати мавжудлиги келтирилиб ўтилган ҳамда уларни амалга оширишга қаратилган таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: миграция, ислоҳотлар, мигрант, меҳнат миграцияси, соҳадаги давлат сиёсати, реинтеграция, мигрантлар ҳуқуқлари, суғурта, виза, рақамлаштириш, электрон платформа, “labor-migration” дастурий мажмуасида

Аскарова Бахытгуль Полатовна,
 Старший преподаватель кафедры административной деятельности
 органов внутренних дел Академии Министерства
 внутренних дел Республики Узбекистан
 E-mail:khitgul@inbox.com

РЕФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ОБЛАСТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАРУЖНЕЙ МИГРАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ, ИМЕЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ИХ РЕШЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализирована и изучена современное состояние выполненных работ в данной области, урегулированность отношений в сфере трудовой миграции, государственная политика в данной области, осуществляемые реформы, нормативно правовые основы регулирующие данную деятельность, а так же факторы влияющие на обеспечение прав мигрантов. Существующие проблемы и недостатки в данном направлении освещаются на основе анализа официальной статистической информации. В качестве основных причин существующих проблем приводятся необходимость проведения ряд организационных и правовые мер, а также приводятся предложения и рекомендации, направленные на их реализацию.

Ключевые слова: миграция, реформы, мигрант, трудовая миграция, государственная политика в области миграции, реинтеграция, права мигрантов, страхование, виза, цифровизация, электронная платформа, программный комплекс “labor-migration”

Askarova Bakhitgul Polatovna,

Senior lecturer of the Department of Administrative Activities
of Internal Affairs Bodies of Academy of the Ministry
of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
E-mail: khitgul@inbox.com

REFORMS IMPLEMENTED IN THE FIELD OF SETTLEMENT OF EXTERNAL MIGRATION IN UZBEKISTAN, EXISTING PROBLEMS AND ANALYSIS OF THEIR SOLUTIONS

ANNOTATION

This article analyzes and studies the current state of work performed in this area, the regulation of relations in the field of labor migration, state policy in this area, ongoing reforms, legal framework governing this activity, as well as factors affecting the provision of migrants' rights. Existing problems and shortcomings in this direction are highlighted on the basis of the analysis of official statistical information. The main reasons for the existing problems are the need for a number of organizational and legal measures, as well as proposals and recommendations aimed at their implementation.

Keywords: migration, reforms, migrant, labor migration, state policy in the field of migration, reintegration, rights of migrants, insurance, visa, digitalization, electronic platform, “labor-migration” software package

Мустақиллик йилларида амалга оширилган кенг кўламли ислохотлар жараёнида миграция ва фуқароликни расмийлаштириш хизматлари фаолиятини таъминловчи ўзига хос тизим шаклланди ҳамда замон талаблари асосида унинг фаолияти самарали йўлга қўйилди.

Бунинг яққол мисоли сифатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони [1]. билан Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясида ҳар қандай кўринишдаги террористик ва экстремистик фаолиятни аниқлаш ва унга чек қўйиш, коррупция, гиёҳванд ва психотроп моддалар, қурол, ўқ-дори, портловчи моддалар, ноқонуний миграция ва одам савдоси ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликларига қарши қаратилган жиноят ва ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бири этиб белгиланди.

Ўзбекистон Республикасида миграция жараёнларини назорат қилиш, фуқароликга оид масаларни ҳал қилиш ва паспорт тизимини таъминлаш ички ишлар органлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг мустақиллик

даврида миграция жараёнларини тартибга солиш масалалари долзарб вазифа этиб белгиланди. Бу жараёнлар биринчидан, мамлакатимизда ўтиш даври билан боғлиқ ижтимоий-иқтисодий қийинчиликлар, чегараларнинг очилиши натижасида аҳоли миграциясининг кучайиши, иккинчидан, меҳнат миграциясининг кескин ортиб бориши натижасида криминоген вазиятнинг оғирлашуви яъни трансчегаравий жиноятларнинг кўпайиб бориши билан боғлиқ бўлган.

Аmmo шу билан бир вақтнинг ўзида мажбурий, тартибсиз, ҳарбий, миллий ва сиёсий тўқнашувлар натижасида вужудга келаётган миграция жараёнлари таъсири остида меҳнат миграцияси ҳам фаол ривожланмоқда.

Мамлакатимизни 2017 – 2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида ўтган давр мобайнида давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан ислоҳ этишга қаратилган 300 га яқин қонун, 4 мингдан зиёд Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорлари қабул қилинди.

Фуқароларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш ва камбағалликни қисқартириш давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида белгиланиб, аҳолини янги иш ўринлари ва кафолатли даромад манбаи, малакали тиббий ва таълим хизматлари, муносиб яшаш шароитлари билан таъминлаш сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилди.

Сўнгги йилларда дунё бўйлаб меҳнат мигрантлари сони ошиб бориши тенденцияси кузатилмоқда. БМТ маълумотига кўра, бугунги кунда дунё аҳолисининг, тахминан, 3,6 фоизи ёки 281 миллион кишидан иборат қисми ёхуд ҳар ўттиз беш кишидан бири ватанини чет элда ишлаш учун тарк этган мигрантлардан иборат [2]. Миграциянинг назоратсиз ва ноқонуний амалга ошиши айрим мамлакатларда ижтимоий аҳвол оғирлашувига, гуманитар инқироз юзага чиқиши эҳтимоли бўлса-да, умуман, миграция жараёни мигрантни қабул қилган ва мигрант келиб чиққан мамлакат барқарор ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади.

Меҳнат миграцияси фаровонликка, иқтисодиёт ўсишига олиб келади. Зеро, муҳожирлар меҳнат бозорида малакали мутахассис ва арзон иш кучига эҳтиёжни қоплаш баробарида, мигрант келиб чиққан мамлакатда камбағаллик қисқаришига ёрдам беради.

Барча мамлакатлар сингари Ўзбекистон аҳолисининг ҳам муайян қисми учун ташқи меҳнат миграцияси муҳим даромад манбаи ҳисобланади. Республикамиз халқаро меҳнат бозорига меҳнат ресурсларини етказиб берувчиларнинг энг йирикларидан бири бўлиб, ишчи кучи экспорти импортга нисбатан сезиларли даражада ошиб кетган донор мамлакат ҳисобланади. Иш ҳақи ўртасидаги фарқлар ва ички меҳнат бозоридаги тафовутлар ташқи меҳнат миграциясига ундовчи асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси бугунги кунда жаҳон иқтисодиёти ҳамда халқаро меҳнат бозорига жадал суръатлар билан интеграциялашмоқда. Бунга давлат иқтисодиётини яхшилаш ва аҳоли даромадларини ошириш билан боғлиқ бир қатор омиллар сабаб бўлмоқда. Давлат статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2022 йилда меҳнатга лаёқатли бўлган аҳолининг 66,9 фоизи бандлиги таъминланган. Турмуш тарзини яхшилашга ҳаракат қилаётган аҳолининг муайян қисми табиийки, меҳнат миграциясига ошиқиши тайин.

Ўтган йилларда иқтисодий фаол аҳоли таркибидаги меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли улуши 49,1 фоиздан 57,1 фоизга ўсган бўлиб, иш ўринларига бўлган талаб ҳам ўз навбатида 1,2 баробар ошган. Бундан ташқари, умумий аҳоли сонининг 1,5 баробарга ошганлиги, ҳар йили меҳнат бозорига етти юз мингга яқин ёшларнинг кириб келаётганлиги меҳнат бозорига кучли босим кўрсатмоқда [3]. Маълумотларга кўра, 2022 йилнинг апрель ойи ҳолатига Ўзбекистондан ташқарида меҳнат фаолияти билан шуғулланаётган фуқаролар кўрсаткичи 1,8 млндан ошган [4]. Бу эса табиий равишда чет элдаги ўзбек меҳнат мигрантларининг ҳуқуқларини кафолатлаш масаласининг долзарблиги ва аҳамиятини оширади.

Юқоридаги ҳолатлар меҳнат миграцияси соҳасидаги давлат сиёсатида туб бурилиш амалга оширилиши лозимлигини кўрсатди. Шу боис ўтган йилларда меҳнат миграцияси муносабатлари янгича қиёфага ўта бошлади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон фармони билан тасдиқланган 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини [5] “Халқ билан

мулоқот ва инсон манфаатлари йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурининг 204-бандида ўзида меҳнат миграцияси соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, фуқароларни чет элларда ишга жойлаштиришнинг механизм ва шакллари, меҳнат мигрантлари билан ишлаш соҳасидаги дипломатик ваколатхоналарининг асосий фаолият йўналишлари, чет элда Ўзбекистон фуқароларининг шахсий хавфсизлигини таъминлаш ва уларнинг ижтимоий ҳимояси бўйича чоратadbирларни қамраб олувчи “Меҳнат миграцияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш вазифаси белгиланди. Мазкур қонуннинг қабул қилиниши меҳнат миграцияси соҳасидаги муносабатларнинг тартибга солинишини таъминлайди.

Шу ўринда эътироф этиш лозимки, ушбу муносабатлар мамлакатимизда қонуности ҳужжатлари даражасида тартибга солинган. Шу сабабли, ўтган даврда мигрантлар ҳуқуқларини кафолатлашга доир айрим қонунлар қабул қилинган. Ўзбекистон Республикасининг “Хусусий бандлик агентликлари тўғрисида”ги [6] (2020 йил 13 август) [7], “Аҳоли бандлиги тўғрисида”ги (2020 йил 20 ноябрь),

ҳамда “Ўзбекистон Республикасида чет эл фуқароларининг ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий ҳолати тўғрисида”ги [8], (2021 йил 4 июнь) қонунлар шулар жумласидандир. Бироқ ташқи меҳнат муносабатларини бевосита тартибга солувчи қонуннинг қабул қилинмаганлиги бу борадаги ҳуқуқий бўшлиқни тўлдиришга имкон бермайди.

Шунингдек, “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”нинг 86-мақсади ва уни “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурининг 86-мақсади ҳам бевосита меҳнат миграция масалаларига қаратилган бўлиб, хавфсиз, тартибли ва қонуний меҳнат миграциясини таъминлаш ҳамда самарали миграция сиёсатини юритишга доир қатор устувор вазифаларни ҳал этишни назарда тутди. Алоҳида қайд этиш лозимки, қабул қилинган ҳужжатлар мигрантлар ҳуқуқлари ва эркинликларини тўлиқ кафолатлаш имконини бермайди.

Ҳозирда амалиёт натижаларининг кўрсатишича, мигрантлар ҳуқуқларини тўлиқ кафолатлашга имкон бермаётган бир қатор омиллар (муаммолар) мавжуд. Мазкур омиллар объектив ва субъектив аҳамият касб этади. Қуйида уларнинг айримларини таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз:

1. Фуқароларимизнинг виза талаб этилмайдиган давлатларга норасмий равишда чиқиб кетиш кўлами юқорилигича сақланиб қолаётганлиги. 2022 йил 1 июнь ҳолатига кўра, Ўзбекистондан хорижга ташкиллаштирилган тартибда вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун юборилган жами фуқаролар 6676 нафарни ташкил этади. Уларнинг 54,5 фоизи – Россия, 37,6 фоизи – Корея, 4,9 фоизи – Сербия, 0,7 фоизи – Қозоғистон, 0,4 фоизи – Германия, 0,7 фоизи – БАА, 0,3 фоизи – Латвия, 0,2 фоизи – Қатар давлатлари ҳиссасига тўғри келади. Кўриниб турибдики, катта миграция оқими ичида бу рақамлар унчалик қувонарли эмас. Шунингдек, ташкиллаштирилган ҳолда чет элга юборилаётган фуқароларнинг аксарияти виза талаб қилувчи давлатларга йўналтирилган.

Бугунги кунда фуқароларнинг виза талаб этилмайдиган давлатларга таваккалчилик асосида бориши ва касб малакаси талаб этилмайдиган, кам иш ҳақи тўланадиган оғир ишларга жалб этилиши натижасида яшаш ва овқатланиш шароитини яхшилаш, даромад миқдорини оширишга бўлган интилишлари сабаб фирибгарлар ҳамда турли тақиқланган диний оқимлар алдови қурбонига айланишлари кузатилмоқда. Бораётган давлатидаги мулоқот тилини билмаслик иш танлаш, мулоқот қилиш ва ўз ҳуқуқларини талаб қила олмаслик ҳолатларига сабаб бўлмоқда. Масалан, 2020 йил давомида жами 141.302 нафар мигрантларга моддий ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатилган бўлиб, уларнинг 617 нафари ватанига жасади олиб келинганлар, 627 нафари Россия Федерацияси ИИВ сақлаш марказларидан қайтариб олиб келинганлар, 119 нафари оғир ҳаётини вазиятга тушиб қолганлиги сабабли қайтарилганлар ташкил этади [9]. Ушбу кўрсаткичлар албатта қувонарли ҳолат ҳисобланса-да, умумий меҳнат мигрантлари ҳисобидаги улуши камлигини ҳам унутмаслик лозим. Шу сабабли норасмий (меҳнат шартномасисиз) меҳнат фаолияти билан шуғулланаётган мигрантлар асосий кўламнинг ижтимоий-ҳуқуқий ҳимояси ҳали-ҳамон таҳлика остидадир.

2. Норасмий меҳнат мигрантларнинг тиббий ва ижтимоий жиҳатдан суғурталанмаганлиги. Норасмий меҳнат мигрантларининг аксарияти тиббий ва ижтимоий суғурта қилинмаганлиги натижасида тиббий ёрдамга муҳтож ва етарли маблағлари мавжуд бўлмаган ҳолларда турли қийинчиликларга тушиб қолмоқда. Иш билан боғлиқ ёки ишдан ташқари вақтларда бахтсиз ҳодисалар юз берганда ижтимоий таъминотдан маҳрум бўлмоқда. Масалан, 2020 йил давомида жами 8779 нафар меҳнат мигранти суғурта қилилган бўлиб, улар ҳам Ташқи меҳнат миграцияси масалалари агентлиги фаолияти натижасидир.

3. Меҳнат мигрантларининг Ўзбекистон Республикасининг чет элдаги консуллик муассасалари билан етарлича алоқаларни ўрнатмаслиги. Бу ўринда гап давлат томонидан фуқароларга дипломатик ҳимоя ҳуқуқини тақдим эта олиш имконияти ҳақида боради. Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг 2019 йил 30 декабрдаги 46-сон буйруғи билан тасдиқланган “Хорижда бўлган (бўлиб турган) Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг консуллик рўйхатини юритиш тартиби тўғрисида”ги Йўриқноманинг 2-бандига [10]. мувофиқ, хорижда доимий яшаётган ёки вақтинча бўлиб турган Ўзбекистон фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар консуллик муассасаларида доимий ёки вақтинча консуллик рўйхатига олиниши лозим. Бироқ амалиёт натижаларининг кўрсатишича норасмий меҳнат фаолияти билан шуғулланаётган мигрантларнинг аксарияти турли сабаблар (мамлакатга қайтариб юборилиши ёки жавобгарликка тортилиши мумкинлиги) билан мазкур мажбуриятни бажаришдан манфаатдор эмас. Бу эса, ўз навбатида чет элда қийин ҳолатга тушиб қолган фуқароларимизга (фуқаролиги бўлмаган шахсларга) консуллик хизматлари томонидан ёрдам (ватанга қайтариш, вақтинча бошпана бериш, тиббий ва ҳуқуқий ёрдам) кўрсатиш имконини қийинлаштириши табиий.

4. Меҳнат мигрантларининг одам савдоси ва халқаро трансчегаравий жиноятлар қурбонига айланиш хавфи юқорилигича сақланиб қолаётганлиги. Тадқиқотларда келтирилишича, чет элдан қайтган меҳнат мигрантлари билан боғлиқ (улар иштирокида) содир этилган жиноятлар улушида одам савдоси салмоқли ўринга эга бўлиб, 27,0 фоизни кўрсатади [11]. Одам савдоси жабрланувчиларининг доимий таъқиб қилиниши ва эркисизлиги, ўзларининг жабрланиш ҳолати юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга вақтида хабар бермаслиги, шахсини тасдиқловчи ҳужжатларсиз қолиб кетишлари каби омиллар бундай турдаги жиноятларни фож этиш, айбдорларни жавобгарликка тортиш имкониятларини қийинлаштиради. Жиноят содир этган шахсларнинг аксарияти чет элдалиги эса, вазиятни янада оғирлаштиради. Бунинг устига, ўзбек меҳнат мигрантлари фаолият олиб бораётган барча давлатларда ҳам Ташқи меҳнат миграцияси масалалари агентлигининг ваколатхоналари мавжуд эмас. Маълумот учун ҳозирда Кванджу (Жанубий Корея), Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа ва Самара (Россия Федерацияси) шаҳарларида бундай ваколатхоналар фаолияти йўлга қўйилган. Шу боис, ноқонуний ташқи меҳнат миграцияси ва одам савдосига қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни янада ривожлантириш асосий масалалардан бирига айланган.

5. Меҳнат миграциясидан қайтиб келган фуқароларни реинтеграция қилиш тизимининг тўлиқ йўлга қўйилмаганлиги. Бу борадаги муаммолар қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин: а) чет элдан қайтиб келган меҳнат мигрантларига оид маълумотлар базасининг тўлиқ юритилмаслиги; б) ватанга қайтган меҳнат мигрантларини ички меҳнат бозорига реинтеграция қилиш муаммоларининг етарлича таҳлил этилмаслиги; в) мигрантлар даромадларини тўғри йўналтиришга кўмаклашиш, уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва преференциялар бериш тизимининг яхши йўлга қўйилмаганлиги.

Шу билан бирга, меҳнат миграцияси соҳасидаги давлат хизматларини кўрсатишнинг очиқ ва шаффофлигини таъминлаш, бу борадаги тартиб-таомилларни соддалаштириш ва мақбуллаштиришга қаратилган замонавий ахборот-коммуникация технологияларининг кенг қўлланаётганлигига қарамасдан, тизимга ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш даражаси пастлигича қолмоқда. Шу ўринда, меҳнат миграцияси жараёнларини ташкилий-ҳуқуқий тартибга солишнинг аҳволини қониқарли, деб бўлмайди. Айниқса, COVID-19 шароитида виртуал меҳнат бозорининг ривожланиши бирмунча ортганини кузатдик.

Жумладан, Халқаро меҳнат ташкилотининг маълумотларига кўра, ўша вақтда дунё бўйича масофадан туриб (онлайн шаклда) ишлаётганлар сони 17 фоизни ташкил этган. Япония ва АҚШда эса, бу кўрсаткич деярли 40 фоизга етган. Бунинг натижасида онлайн бизнес ва хизмат кўрсатиш турлари кенгайган.

Бу жараёнда Ўзбекистонда ҳам меҳнат миграцияси муносабатларини ташкилий-ҳуқуқий тартибга солиш соҳасидаги муаммолар ўзига хос аҳамият касб этди. Жумладан, чет элда меҳнат фаолияти билан шуғулланаётган фуқароларнинг пенсия (нафақа) ва бошқа ижтимоий кафолатлар олишга доир ҳуқуқларини кафолатловчи, шунингдек Ўзбекистон Республикасида чегаравий меҳнат миграциясини тартибга солувчи етарлича норматив базанинг мавжуд эмаслиги асосий муаммолардан бирига айланди. Фикримизча, мазкур масалага алоҳида эътибор қаратиш ҳали-ҳамон долзарб аҳамият касб этмоқда.

Бу ўринда республикамизда фаолият кўрсатаётган барча дипломатик ваколатхоналар, консулик муассасалар ва халқаро ташкилотлар ҳақидаги марказлаштирилган ва рақамлаштирилган маълумотларнинг электрон платформасини яратиш, “labor-migration” дастурий мажмуасида фуқароларнинг талабидан келиб чиққан ҳолда, онлайн хизмат турларини кенгайтириш зарурати мавжуд.

Юқорида келтирилган муаммолар таҳлили асосида қуйидагилар келгусида чет элдаги ўзбек меҳнат мигрантларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашга хизмат қилади деб, ҳисоблаймиз:

1) ўзбек меҳнат мигрантларини ташкиллаштирилган ҳолда чет элга йўналтириш мақсадида уларнинг касбий ва тил билиш қобилиятларини ривожлантиришга мўлжалланган мономарказлар фаолиятини Қорақалпоғистон Республикаси ва барча вилоятларда кенг қўламли йўлга қўйиш;

2) ташкиллаштирилган меҳнат миграцияси бўйича хорижга кетаётган фуқароларни давлат ва нодавлат таълим ташкилотларида касб-ҳунар ва чет тилларига ўқитиш, уларга касбий малакасини тасдиқловчи халқаро даражада тан олинган сертификатлар бериш амалиётини йўлга қўйиш;

3) Иқтисодий жиҳатдан ривожланган давлатлар (АҚШ, Германия, Финляндия, Латвия, Бельгия каби) билан Ўзбекистон фуқароларини ташкиллаштирилган ҳолда ишга жойлаштиришга оид ҳамкорлик келишувларини имзолаш ҳамда уларда қуйидагиларга эришиш:

ишчи визаларни расмийлаштириш кафолатига эришиш;

меҳнат миграциясида иштирок этувчи шахсларни республикадан ташқарига чиқишда мажбурий суғурта қилиш тизимини жорий этиш ва хорижий давлатларнинг ваколатли суғурта компаниялари билан шартномалар тузган ҳолда, шу давлатларда ушбу мажбурий суғурта полисини амал қилишига эришиш;

хорижда ишлаш истагида бўлган фуқароларнинг касбий малакаси ва тил билиш даражасини баҳолаш фаолияти билан шуғулланувчи юридик шахслар томонидан баҳолаш жараёнларини амалга ошириш ва сертификат билан таъминлаш ҳамда мазкур сертификатларни битим тузилган давлатларда амал қилишига эришиш;

4) ички ишлар органлари, Ташки меҳнат миграцияси агентлигининг ҳудудий филиаллари, туман (шаҳар) аҳоли бандлигига кўмаклашиш марказлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари билан ўзаро электрон ахборот алмашиш тизимини жорий этиш;

уларни тадбиркорлик ва ўзини-ўзи банд қилган шахслар шуғулланиши мумкин бўлган фаолият турларига жалб этиш, уларга тадбиркорлик фаолияти учун кредит ва субсидиялар ажратиш;

хорижий давлатлардан меҳнат фаолияти, шу жумладан вақтинча меҳнат миграциясидан қайтиб келган, шунингдек одам савдосидан жабрланган аёлларни ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий, психологик қўллаб-қувватлаш мақсадида “Аёллар дафтари” маълумотлар базасига киритиш лозим.

Зеро, миграция сиёсатининг изчил амалга оширилиши давлатнинг халқаро майдондаги имижининг ошишига, унинг бошқа мамлакатлар билан ҳамкорлигининг мустаҳкамланишига хизмат қилади. Пухта, барқарор амалга оширилган миграция сиёсати эса, давлатнинг бошқа давлатлар, хорижий ва халқаро ташкилотлар, чет эл фуқаролари олдида ишончнинг ортишига ҳамда инвестиция киритишига хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон фармони // <https://www.lex.uz/ru/docs/5749291>. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On approval of the Concept of public security of the Republic of Uzbekistan and measures for its implementation” No. DP-27 dated November 29, 2021).
2. Очиллов Ў. Меҳнат мигрантлари ҳуқуқини ҳимоя қилиш – устувор вазифа (Achilov O. Protecting the rights of labor migrants is a priority) // https://uza.uz/uz/posts/mehnat-migrantlari-huquqini-himoya-qilish-ustuvor-vazifa_436429.
3. Ходжаева М.И. Миграция жараёнларида меҳнат миграциясининг ўзига хос жиҳатлари: Ўзбекистон тажрибаси // Ўзбекистон Республикасида миграция сиёсатини таъминлаш муаммолари ва ечимлари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари (2019 йил 17 май). – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б. 5. (Khodjaeva M.I. Specific aspects of labor migration in migration processes: the experience of Uzbekistan // Problems and solutions of ensuring migration policy in the Republic of Uzbekistan: Proceedings of the Republican Scientific and Practical Conference (May 17, 2019). - T.: Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan, 2019. - B. 5).
4. Дждолдасова С.Дж. Ўзбекистонда миграцияни ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш: Монография. – Т.: “Маҳалла ва оила нашриёти”, 2021. – Б. 82. (Djoldasova S.Dj. Improving the legal regulation of migration in Uzbekistan: Monograph. – T.: “Mahalla va oila publishing house”, 2021. – page 82.)
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” ПФ-4947-сон фармони. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “Action Strategy for the Five Priority Development Areas for 2017-2021” No. DP-4947 dated February 7, 2017).
6. Ўзбекистон Республикаси 2020 йил 13 августдаги “Хусусий бандлик агентликлари тўғрисида”ги қонуни // Law of the Republic of Uzbekistan “On private employment agencies” dated August 13, 2020).
7. Ўзбекистон Республикаси 2020 йил 20 октябрдаги “Аҳоли бандлиги тўғрисида”ги қонуни, (Law of the Republic of Uzbekistan “On employment” dated October 20, 2020).
8. Ўзбекистон Республикаси 2021 йил 4 июндаги “Ўзбекистон Республикасида чет эл фуқароларининг ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий ҳолати тўғрисида”ги Қонуни (Law of the Republic Of Uzbekistan “On legal status of foreign citizens and stateless persons in the republic of uzbekistan” dated June 4, 2021).
9. Исоков Л.Х. Мигрантлар ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил: Автореферат. – Т.: 2021. – Б. 28. (L.Kh. Isokov Ensuring and protection of migrants' rights: comparative legal analysis: Abstract. – T.: 2021. – page 28.)
10. Ўзбекистон Республикаси ТИВнинг 2019 йил 30 декабрдаги “Хорижда бўлган (бўлиб турган) Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг консуллик рўйхатини юритиш тартиби тўғрисидаги Йўриқномани тасдиқлаш тўғрисида”ги 46-сон буйруғи (Order No. 46 of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan “On approval of the Instruction on the procedure for maintaining a consular list

of citizens and stateless persons of the Republic of Uzbekistan who were (are) abroad” dated December 30, 2019) // <https://lex.uz/docs/4733900>.

11. Эгамбердиев Б.И. Ички ишлар органларининг миграция жараёнларига доир фаолиятининг назарий-ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатлари: Монография. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. – Б. 199. (Egamberdiev B.I. Theoretical, legal and organizational aspects of the activities of internal affairs bodies related to migration processes: Monograph. - T.: Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan, 2020. - P. 199).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000